

ЁШЛАРДАГИ ВАТАНПАРВАРЛИК – ЮКСАК МАЪНАВИЙ ЖАСОРАТДИР

Жабборов Норбек Сайфиддин ўғли
Жамоат хавфсизлиги университети курсанти

Аннотация. Мазкур мақолада ватанпарварлик юксак маънавий жасорат эканлиги тўғрисидаги фикрлар илмий жиҳатдан таҳлил этилган. Шунингдек, мақолада ватанга нисбатан садоқат, унга хизмат қилиш, юрт тинчлигини асраш, Ватан равнақи учун жонни фидо қилиш ҳар бир инсоннинг буюк маънавий жасорати эканлиги илмий ёритилган.

Калит сўзлар: ватанпарварлик, маънавият, тинчлик, саркарда, жасорат, садоқат, бурч, Темур Малик, Амир Темур, Жалолиддин Мангуберди

ПАТРИОТИЗМ МОЛОДЁЖИ – ВЫСОКОЕ ДУХОВНОЕ МУЖЕСТВО

Резюме. В данной статье научно анализируется представление о том, что патриотизм – это высокое нравственное мужество. В статье также научно утверждается, что преданность Родине, служение ей, сохранение мира в стране, жертвование своей жизнью ради развития Родины являются великим духовным мужеством каждого человека.

Ключевые слова: патриотизм, духовность, миролюбие, полководец, мужество, преданность, долг, Темур Малик, Амир Темур, Джалолиддин Мангуберди

PATRIOTISM IN YOUNG PEOPLE HIGH SPIRITUAL COURAGE

RESUME. This article scientifically analyzes the idea that patriotism is a high moral courage. The article also scientifically states that devotion to the Motherland, serving it, maintaining peace in the country, sacrificing one's life for the development of the Motherland are the great spiritual courage of every person.

Key words: patriotism, spirituality, peacefulness, commander, courage,

devotion, duty, Temur Malik, Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi

Тарихдан маълумки, ҳар қандай инсоннинг ўз халқига бўлган садоқати ва фидойилиги она Ватанини ҳимоя қилиши ҳамда уни чексиз севиши бу унинг ҳақиқий ватанпарварлигини англатади. Инсонни киндик қони тўкилган жой унинг учун ҳамма нарсадан улуғ ва муқаддасдир. Ватанни севиш, унинг учун жонни фидо қилиш ҳар бир инсоннинг буюк маънавий жасорати ҳисобланади. Ватан бу – Аллоҳ инояти билан ҳар бир миллат, элатга берилган бебаҳо неъматдир. Ватанпарварлик инсонлар ўртасида маънавият, меҳр-оқибат, инсоф, диёнат, адолат туйғуларини шакллантиришга хизмат қилади. Ватанпарварлик ўз халқини ва миллатини урф-одати, анъана ҳамда кадриятларини эъзозлаши, ўз юртини ҳимоя қилиши, моддий ва маънавий меросларига ҳурмат билан муносабатда бўлиши ватанпарварликнинг олий белгисидир. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев қайд этганидек: “Ватанпарварлик ҳар бир давлат ҳаётининг маънавий асоси ҳисобланади ва жамиятни ҳар томонлама ривожлантириш борасида энг муҳим сафарбар этувчи куч сифатида намоён бўлади”¹. Зеро, ватан – муқаддас кадрият. Ватан меҳрини, Ватан сеҳрини унинг улуғворлигини таърифлашга сўз ожиздир. **Ватанпарварлик** – Ватанининг озодлиги ва ободлиги, унинг сарҳадлари дахлсизлиги, мустақиллигининг ҳимояси йўлида фидойилик кўрсатиб яшаш, она халқининг ор-номуси, шон-шарафи, бахту саодати учун куч-ғайрати, билим ва тажрибаси, бутун ҳаётини бахш этишдек дунёдаги энг муқаддас ва олижаноб фаолиятни англатади². Ватанпарварлик – Ватанга нисбатан садоқат, унга хизмат қилиш, юрт тинчлигини асраш, Ватан равнақи учун фаол бўлишга ундайдиган ижтимоий, маънавий-ахлоқий фазилатдир.

Тарихдан маълумки, ватан озодлиги учун курашиш масаласи алломалар асарлари ҳамда эзгу ғояларни ифода этувчи таълимотларнинг бош ғояси бўлиб келган. Муқаддас манбаларда “Ватанни севиш иймондандир”, деб таъкидланади. Жонажон ватанзимизга фидойи бўлиб хизмат қилиш бу ҳар бир инсондан доимо хушёр, сергак, огоҳ бўлишни тақоза этади. Ватан равнақи, юрт тинчлиги ва халқ фаровонлиги учун фидойилик туйғуси

¹ Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент – “Ўзбекистон” - 2017. 230 – бет.

² Маънавият асосий тушунчалар изоҳли луғати.–Тошкент: Ғафур Ғулом ННМИУ. 2010.–105-б.

аждодларимиздан бизгача етиб келган буюк мерос, ахлокий қадриятдир. Ватанга муҳаббат, имонга садоқат Темур Малик, буюк саркарда Амир Темур, Жалолиддин Мангуберди каби улуғ юртпарварлар, Ватан озодлиги йўлида қўлида тиғ ва туғ ила жон берган Шайх Нажмиддин Кубро, Ватан ҳажри ва доғида ёниб ўтган Бобур Мирзолар ибрати бизга юрт мустақиллиги ва халқ озодлиги йўлида азиз жонини, муборак қонини фидо қилган ватанпарвар, халқпарвар инсонларнинг муҳаббати нақадар улуғ, имонлари қанчалик мустаҳкам эканини яна бир бор намоён этади. Халқимизнинг тарихи, азалий қадриятлари замирида ватанпарварлик туйғусининг нафадар улуғворлик касб этишини англаш мумкин. Буюк соҳибкирон Амир Темур ўз салтанатини ташқи душманлардан ҳимоя қилиш орқали мамлакат яхлитлиги ва халқнинг осойишталигини таъминлаган эди. Улуғ аллома Нажмиддин Кубро ўз мамлакатини душманлардан ҳимоя қилишда шаҳид бўлиб, юксак ватанпарварлик намунасини кўрсатган эди. Ватан тарихини билган, улуғ аждодлар меросини чуқур ўрганган ҳар бир инсон қалбида миллий ғурур ва миллий ифтихор туйғулари янада жўш уриб, эл-юртга, Ватанга бўлган садоқати ортиб бораверади. Миллат маърифатининг фидойиси Абдулла Авлоний Ватанни севиш ва уни ардоқлашни табиат ва жамиятнинг муҳим қонунияти сифатида таърифлайди. “Ватан. Ҳар бир кишининг туғулуб ўскан шаҳар ва мамлакатини шул кишининг ватани дейилур. Ҳар ким туғулган, ўсган ерини жонидан ортиқ суяр. Ҳатто, бу ватан ҳисси-туйғуси ҳайвонларда ҳам бор. Агар бир ҳайвон ўз ватанидан - уйдан айирилса, ўз еридаги каби роҳатда яшамас, маишати талх бўлуб, ҳар вақт дилининг бир гўшасида ўз ватанининг муҳаббати турар”³. Ватанпарварлик туйғуси инсонда қуйидаги омилларни шаклланишига хизмат қилади:

юртимизга нисбатан ички ва ташқи хавфларнинг олдини олишда мустаҳкам иммунитет шаклланишида;

инсонларни ватан равнақи ва юрт тинчлиги ва халқ фаровонлиги учун курашга ташаббускор бўлишга;

севиш, уни кўз қорачиғидек асраш, унга фидойийлик билан хизмат қилишга;

ватаннинг ўтмишига оид қадриятларни эъзозлаш, юртимизда бугунги кундаги кишиларнинг бунёдкорлик ва яратувчилик фаолияти ва маънавий

³ А.Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1992. –Б 28.

салоҳиятни авлодларга етказишга;

ватан учун жонини фидо қилган шахсларни хотирасини доимо ёд сақлашга кишиларни илҳомлантиради. Зеро, ватанга муносиб фуқаро бўлиш инсонда масъулиятни ошириб, унда миллий уйғониш руҳияти кучаяди. Тарих кишиларни ватанпарварлик, инсонпарварлик, миллий ғурур ва ифтихор йўлида тарбиялаб, уларда Ватанни севиб, унга садоқат билан хизмат қилиш фазилатларни руёбга чиқаради. Инсон қалбида миллат, Ватан, аجدодлар руҳи олдидаги бурч ва туйғулар қанчалик чуқур жой олган бўлса, миллий маҳдудлик ўрнига миллийлик ғоялари вужудга келади. Мана шундай фазилатларга эга бўлган инсонларда курашчанлик, ташаббускорлик, ўз-ўзини англаш, миллат, Ватан шаъни ва манфаатларини ҳимоя қилишдек муқаддас туйғулар шаклланади. Ватанпарварлик ва Ватанга бўлган меҳр, муҳаббатни эътиқод ва иймон даражасига кўтариш, она - юрт тарихи, миллий мерос ва қадриятларини билиш ва эъзозлаш ҳар бир инсоннинг муқаддас ва шарафли бурчи ҳисобланади. Бугун дунё миқёсида шиддат билан қечаётган бундай жараёнлар ижтимоий ҳаётнинг барча жабҳаларига, жумладан, маънавий-маърифий соҳаларга ҳам жиддий таъсир ўтказмоқда. Мана шундай мураккаб бир шароитда тинчлик, барқарорликни асраш, мустақилликни мустаҳкамлаш ҳар бир давлат олдида турган устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

Айнан, бугунги замон шиддати ҳар бир инсонда ватанга бўлган меҳрини янада кучайтириш ва уни эъзозлашда ҳамisha маънавиятга эътибор қаратиш долзабр масала сифатида теран фикрлашни тақоза этмоқда. Зеро, маънавият инсонни ўзлигини англатувчи бетакрор мўъжизавий қудратли кучдирки, у миллатимиз, халқимизни буюк ва улуғор мақсадлар сари бирлаштириб Ватанни севишга ундовчи байроқдир.

Бугунги кунда мамлакатимизда маънавий-маърифий ишларнинг таъсирчанлигини ошириш, маънавият соҳасидаги ички ва ташқи таҳдид ҳамда хавф-хатарларга қарши самарали курашиш, жамиятда мафкуравий иммунитетни мустаҳкамлаш борасида жиддий фикрлашни тақоза этмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 2021 йил 19 январь куни маънавий-маърифий ишлар тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида маънавият масаласига алоҳида эътибор қаратилгани бежиз, эмас,

албатта. Давлатимиз раҳбари ўз нутқида: “Биз янги Ўзбекистонни барпо этишга қарор қилган эканмиз, иккита мустаҳкам устунга таянамиз. Биринчиси – бозор тамойилларига асосланган кучли иқтисодиёт. Иккинчиси – аждодларимизнинг бой мероси ва миллий қадриятларга асосланган кучли маънавият”⁴, -дея таъкидлагани бежиз эмас. Зеро, юртимиз ўзининг буюк маънавий мероси миллий қадриятлари, маданияти билан дунё тамаддунига улкан ҳисса қушган. Тарихдан маълумки, диёримизда маънавият машъалини баланд кўтарган буюк алломалар етишиб чиққан. Ўзининг бой маънавий мероси билан дунёга зиё таратган Имом Бухорий, Абу Райхон Беруний, Хоразмий, Ибн Сино, Алишер Навоий каби буюк мутафаккирларнинг мероси халқимиз маънавиятининг юксалишига замин яратган. Бугунги замон замон шиддати инсон учун маънавият нақадар нажоткор куч эканлигини намоён этмоқда. Зеро, ахлоқсизлик, одобсизлик, маънавий қашшоқлик инсонни маънавий тубанликка гирдобига гирифтор этиб, кенг миқёсда эса жамият таракқиётини издан чиқариб, парокандаликни юзага келтираётганилигини намоён этмоқда. Маънавият йўқолган жойда инсонда ҳайвоний ҳислатлар илдиз отиб, ёввойилик, ваҳшийлик, жаҳолат ва хурофот кучаяди. Натижада инсон ўз аслини йўқотиш орқали қадрият сифатидаги мақомидан жудо бўлади.

Глобаллашувнинг тобора шиддатли тус олиши дунё миқёсида тинчлик ва барқарорликка қарши янги таҳдид ва хатарларни кучаётганлигини намоён этмоқда. Зеро, дунёда содир этилаётган бундай мураккаб ва таҳликали вазиятни кескин тус олиши ҳар қандай халқ, миллат, жамият ва давлат ҳаётида мунтазам сезгир, хушёр ҳамда огох бўлиш борасида жиддий фикрлашни тақозо этаётир. Ҳолбуки, давлатнинг кучи ва қудратини юксак маънавиятли ҳар томонлама баркамол бўлган кишиларгина белгилайди. Қаердаки, маънавиятга нисбатан эътиборсиз муносабатда бўлиш мамлакатни маънавий тубанлик сари етаклаб, катта иқтисодий, ижтимоий, сиёсий бўҳронларни вужудга келишга замин яратади.

Маънавият инсоннинг жамиятда яшаши учун зарур бўлган ижобий фазилатларини намоён этувчи бекиёс кучдир. Айнан, маънавият туфайли инсонда гўзал одоб-ахлоқ фазилатлари шаклланиб, инсонни жамиятдаги

⁴ Шавкат Мирзиёев: Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир
https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyoev-jamiyat-hayotining-tanasi-iqtisodiyot-bolsa-uning-zhoni-va-ruhi-manaviyatdir_235451

мавқие ни белгилаб беради. Азалий қадрият сифатида маънавий инсоннинг қалб беаги ҳисобланади. Шу боис, жамият ҳаётда маънавийга бўлган муносабат ниҳоятда масъулият билан ёндашишни тақоза этади. Зеро, томирида миллий ғурур, Ватан ишқи жўш урган ориятли маънавий жасоратга эга одамгина буюк ишларга қодир бўлади. Биз шундай маънавий муҳит яратишимиз керакки, юртимизнинг қиёфасида Ватандан фахрланиш ҳисси кўзимизни, қалбимизни қувонтириб турсин.

Глобаллашув шароитида инсон маънавиятига қарши йўналтирилаётган маънавий таҳдидларнинг ижтимоий намоён бўлиши муайян минтақа ва мамлакат аҳолиси онги, қалбини забт этмоқда. Натижада, мазкур иллат асл маънавий қадриятларни таназзул сари етаклаб, ҳар бир халқ ва миллатнинг ўз маданияти, маънавияти ва қадриятларини инкор этиши орқали ёшлар онгида бир-бирига мутлақо зид бўлган дунёқарашни шакллантирмоқда. Шунини алоҳида қайд этиш жоизки, маънавият - халқимиз ор-номусини уйғотувчи бекиёс куч, озодлик, ватанни севишга ундовчи даъваткор туғёндир. Бугунги замон шиддати ҳар қайси миллат, халқни келажакда ўзлигини сақлаб қолиш учун энг аввало, маънавият масаласига бўладиган таҳдидлардан мунтазам огоҳ, сезгир ва хушёр бўлиш борасидаги кечиктириб бўлмас асосий масаласа сифатида долзарб вазифаларни кўймоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Давлатимиз раҳбари Шавкат Мирзиёев: “Биз маънавият ва маърифат ишини ватанпарварлик иши, виждон иши, деб биламиз. Виждон, маънавияти бор инсон Ватанни албатта яхши кўради. Виждон, маънавият дегани – халққа, Ватанга чин юракдан хизмат қилиш деганидир. Мана шундай қараш бутун халқимиз, айниқса, ёшларимиз томонидан кенг ва қизғин қўллаб-қувватланаётгани маънавий тарбиянинг нақадар долзарб аҳамиятга эга эканини кўрсатади”⁵. Бинобарин, Ватан шаъни, ор-номуси учун жамият мақсад ва манфаатларини тушуниб етадиган, ҳар томонлама етук комил инсонни тарбиялашда маънавият энг таъсирчан ва қудратли қуроли вазифасини ўташини бугунги давр ва замон тақоза этмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

⁵ Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. <http://uza.uz/oz/politics/prezident-shavkat-mirziyevning-zbekiston-respublikasi-musta-31-08-2019>

1. Ш.Мирзиёев. Миллий таракқиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. Тошкент – “Ўзбекистон” - 2017. 230 – бет.
2. Маънавият асосий тушунчалар изохли луғати.–Тошкент: Гафур Ғулом ННМИУ. 2010.–105-б.
3. А.Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. Тошкент, “Ўқитувчи”, 1992. –Б 28.
4. Шавкат Мирзиёев: Жамият ҳаётининг танаси иқтисодиёт бўлса, унинг жони ва руҳи маънавиятдир https://uza.uz/uz/posts/shavkat-mirziyoev-jamiyat-hayotining-tanasi-iqtisodiyot-bolsa-uning-zhoni-va-ruhi-manaviyatdir_235451
5. Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Мустақиллигининг йигирма саккиз йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. <http://uza.uz/oz/politics/prezident-shavkat-mirziyeevning-zbekiston-respublikasi-musta-31-08-2019>